

Ludificatout : Jeu d'évasion pédagogique en ligne

Guide de la personne animatrice

Par Marianne Morier, conseillère pédagogique

Table des matières

INTRODUCTION	3
But du jeu	3
Public cible	3
Modalités.....	3
Durée du jeu	3
Objectifs visés	3
Rôle de la personne animatrice	3
Rôle des personnes participantes	4
PRÉPARATION AVANT LE JEU	4
Matériel requis pour les personnes participantes	4
Matériel requis pour la personne animatrice	4
INTRODUCTION DU JEU	5
Explication des règles	5
Mise en situation	6
DÉROULEMENT DU JEU	6
Mission : Gestion de classe et rétroaction	6
Mission : Classe inversée	8
Mission : Style de personne enseignante	9
Mission : ChatGPT	11
FIN DU JEU	12
DÉBRIEFING.....	12
RÉFÉRENCES	13
ANNEXE A – Affiche sur la gestion de classe	14
ANNEXE B – Questionnaire sur la gestion de classe	15
ANNEXE C – Les stratégies de rétroaction efficaces	17
ANNEXE D – Grille de résultats du questionnaire sur le style de personne enseignante	19

INTRODUCTION

But du jeu

Ce jeu vise à familiariser des personnes étudiantes auxiliaires d'enseignement pour le cours *DRT131-Recherche documentaire 1* avec certains concepts de base en enseignement par un jeu d'évasion pédagogique en ligne.

Public cible

Auxiliaires d'enseignement pour le cours DRT131

Modalités

Entre 9 à 12 personnes, à réaliser en sous-groupe en mode synchrone à distance (Teams ou Zoom), via l'interface de jeu créée grâce à Genially.

Durée du jeu

- 5 à 10 minutes d'introduction et de consignes pour la mise en place et le bon déroulement du jeu.
- 60 minutes pour s'évader (temps du jeu).
- 20 minutes de débriefing pour le retour sur les apprentissages et l'expérience du jeu.

Objectifs visés

- Se questionner par rapport à sa posture d'enseignement ;
- Connaitre et appliquer diverses stratégies de gestion de classe ;
- Connaitre la séquence de la pédagogie inversée et les rôles de chacun ;
- S'initier à l'utilisation de ChatGPT.

Rôle de la personne animatrice

Le rôle de la personne animatrice est de guider les personnes participantes sans résoudre les énigmes pour elles. Lorsque demandé, elle peut leur fournir des indices.

Lorsque la personne animatrice est sollicitée par une équipe pour valider leurs réponses

après une mission, elle valide les connaissances, pose des questions, reformule et enrichie les réponses données. Elle inscrit ensuite dans le clavardage de l'équipe un mot du code secret avant de leur souhaiter bonne chance pour la suite.

L'objectif est de créer une atmosphère engageante tout en favorisant l'apprentissage. Le renforcement positif, les encouragements et de mentionner les forces des équipes ou d'une personne sont des comportements attendus de la personne animatrice.

En tant que guide, la personne animatrice peut également aviser les équipes (en écrivant dans leur clavardage d'équipe) du temps qu'il reste pour s'évader (exemple : il reste 10 minutes pour vous évader) et du moment de fermeture des salles à la fin du temps de jeu (exemple : vous serez téléportés dans la rencontre en grand groupe dans les prochaines secondes).

Rôle des personnes participantes

Participer, collaborer, faire preuve de leadership, être à l'écoute de l'autre, lire attentivement les consignes pour accomplir les missions et, bien sûr, s'amuser.

PRÉPARATION AVANT LE JEU

Matériel requis pour les personnes participantes

- Ordinateur
- Connexion Internet
- Écouteurs, au besoin

Matériel requis pour la personne animatrice

- Affiche sur la gestion de classe à l'annexe A ou téléchargeable ici :
https://ernest.hec.ca/video/DAIP/pdf/Gestion_de_classe_petit_groupe.PDF
- Mot du code secret à donner dans l'ordre aux missions indiquées :
Le premier mot du code secret est : Срећан

Le deuxième mot du code secret est : први

Le troisième mot du code secret est : час

Ce qui se traduit *Bon premier cours* (Serbe)

- Lien de ChatGPT et connexion à votre compte: <https://chatgpt.com/>
- Lien du jeu d'évasion :
<https://view.genially.com/67993a0a7747f3e0619815ac/interactive-content-ludificatout-jeu-devasion-pedagogique-en-ligne>

INTRODUCTION DU JEU

Explication des règles

Commencer la séance à distance en créant des sous-groupes de 3 à 4 personnes manière aléatoire. Teams offre une fonction à cet effet. Les personnes participantes sont donc téléportées dans une salle Teams avec d'autres personnes sélectionnées au hasard. Une fois dans leur équipe, les personnes participantes sont invitées à se présenter. Pendant ce temps, la personne animatrice envoie le lien du jeu dans le clavardage des équipes.

<https://view.genially.com/67993a0a7747f3e0619815ac/interactive-content-ludificatout-jeu-devasion-pedagogique-en-ligne>

Lorsque mentionné dans le jeu, les personnes participantes doivent solliciter la personne animatrice dans le clavardage d'équipe. Il est donc important de rappeler de Ce clavardage est l'outil privilégié de communication pour la durée du jeu. Les personnes participantes peuvent donc demander de l'aide à cet endroit.

Mise en situation

« Votre cours débute dans à peine 1h et il vous reste beaucoup à faire ! En équipe, trouvez les indices (en cliquant sur des choses) qui vous permettront de vous sortir de cette situation délicate. Utilisez votre clavardage d'équipe pour obtenir des indices supplémentaires et pour m'interpeller afin de valider vos réponses. Bonne chance ! »

DÉROULEMENT DU JEU

Une fois que toutes les équipes ont reçu le lien d'accès vers le jeu, la personne animatrice circule ensuite d'une salle à l'autre selon les besoins des équipes. Elle sera sollicitée à au moins trois moments par équipe à la fin de trois missions et devra fournir un mot du code secret si la mission est réussie. Les missions sont indépendantes et peuvent être réalisées dans un ordre différent. Il est donc de la responsabilité de la personne animatrice de donner dans l'ordre les mots du code secret indépendamment de la mission accomplie.

Mission : Gestion de classe et rétroaction

- Objectifs :

- 1) Reconstituer le casse-tête de l'aide-mémoire sur la gestion de classe (Annexe A) et le lire (cliquer sur la poubelle pour accéder au casse-tête).

Zut... Quelqu'un a jeté un aide-mémoire sur la gestion de classe... En équipe, recollez les morceaux et lisez attentivement l'outil. Les informations qu'il contient pourraient vous être utiles.

- 2) Ensuite, en équipe, répondez au [questionnaire sur la gestion de classe](#) (Annexe B) pour découvrir le mot de passe de l'ordinateur (cliquer sur la pile de feuille).

Attention : Assurez-vous d'avoir **assemblé les pièces du casse-tête de l'aide-mémoire sur la gestion de classe** avant de répondre aux questions suivantes.

En équipe (un questionnaire par équipe), entendez-vous pour répondre aux questions suivantes. La complétion du questionnaire devrait vous prendre **maximum 15 minutes**. Porter une attention particulière au **message qui s'affichera après l'envoi du questionnaire**. Qui sait, il pourrait vous être utile...

Une fois le questionnaire envoyé, la personne animatrice reçoit les réponses par courriel (se modifie dans les paramètres de Forms) et prépare une question d'approfondissement. On veut mettre l'accent sur le fait d'agir sur le besoin derrière le comportement.

- 3) Puis, déverrouiller l'ordinateur (cliquer sur l'écran de l'ordinateur et inscrire le mot de passe *rétroaction*) et lire [l'outil sur la rétroaction](#) (Annexe C) (déplacer la loupe blanche sur l'écran noir pour voir apparaître le texte et l'outil).

La personne animatrice devra être contactée lorsque terminé.

La personne animatrice peut poser une question d'approfondissement.

Elle peut demander pour les mises en situation si le consensus d'équipe a

été facile et comment ça s'est passé. Elle peut demander quels sont, selon eux, les besoins des personnes étudiantes derrière les comportements illustrés dans les mises en situation.

- Solution : Le mot de passe de l'ordinateur est *rétroaction*
- Indices : Vérifier la poubelle et ce qui traîne sur les tables
- Récompense : Un mot du code secret

Mission : Classe inversée

- Objectif :

1) Organiser les éléments du schéma pour faire ressortir une compréhension de la séquence d'apprentissage et des rôles de chacun dans l'approche de la classe inversée (cliquer sur le tiroir).

Zut... Quelqu'un a échappé du café sur l'aide-mémoire concernant la séquence et les rôles de la classe inversée. En équipe, refaites l'aide-mémoire et faites valider votre réponse en m'interpellant ensuite.

La personne animatrice devra être contactée lorsque terminé.

La personne animatrice peut demander comment se sont passé les discussions pour arriver à ce résultat. Si un élément n'est pas placé comme dans le solutionnaire, la personne animatrice pose des questions ouvertes pour comprendre le raisonnement. Quelques éléments sont flexibles dans le solutionnaire et peuvent être acceptés selon le raisonnement expliqué. La personne animatrice peut conclure en demandant ce que l'équipe retient de la classe inversée et des rôles.

- Solution (quelques variantes possibles selon le raisonnement de l'équipe) :

- Indices : Vérifier le tiroir
- Récompense : Un mot du code secret

Mission : Style de personne enseignante

- Objectif :
 - 1) Remplir individuellement le [questionnaire](#) et inscrire les résultats au fur et à mesure (cliquer sur la pile de livres).

Réfléchissez sur votre posture en répondant aux questions suivantes pour connaître votre style de personne enseignante. Chaque membre de l'équipe doit remplir le questionnaire. Pour inscrire vos résultats, il est possible de le faire de façon manuscrite ou de télécharger la grille suivante (Annexe D).

La personne animatrice devra être contactée lorsque terminé.

La personne animatrice peut demander si, à la lecture de leur style, les personnes participantes se sont reconnues. Les styles à mettre de l'avant sont a) guide de randonnée et b) coach de soccer (surlignés en vert ci-dessous).

- Solution :

Contrôleur aérien : Tour de contrôle, à vous ? Alerte, rien ne vous échappe. Vous préférez rester campé sur vos positions et que tout se passe comme vous l'aviez prévu. Après tout, tout est plus simple et efficace ainsi ! Vous avez une grande force pour prévoir et anticiper. Attention, votre point de vigilance est probablement votre rigidité. Veillez à adapter selon le pouls du groupe, laissez les personnes étudiantes évoquer en premier leurs réponses et sachez qu'il est normal de ne pas avoir la réponse à tout.

Guide de randonnée : *L'important n'est pas d'aller d'un point A à un point B, mais de profiter de l'aventure. Pour vous, les objectifs sont importants et la classe doit être bien organisée. Votre force est de voir l'amélioration chez chacun et de viser toujours vers le haut. Oui, vous avez des attentes envers les personnes étudiantes, mais elles sont réalistes. Attention à la redondance. Vous voulez parfois être certain.e que tout le monde ait compris, alors vous répétez, mais, au final, cette personne a peut-être besoin qu'on lui explique différemment.*

Coach de soccer : *Félicitations, encouragements, renforcement positif, vous êtes en soutien ! Vous avez une aisance avec les personnes étudiantes et préférez qu'elles participent plus que pas assez. Les voir évoluer et travailler en équipe vous donne des papillons dans le ventre. Votre capacité à vous adapter à votre groupe et à chacun et chacune est votre force. Petit drapeau rouge : la gestion du temps. Veillez à bien moduler votre cours afin d'avoir le temps de voir chaque chose, même si vous devez limiter quelques fois les interventions des personnes étudiantes.*

Mascotte au zoo :

Qui est prêt à s'amuser?! Vous vous nourrissez d'humour et de contacts avec les gens. Vous voyez une grande plus-value à l'aspect collectif. Pour vous, on ne peut pas apprendre sans avoir du plaisir. Votre force naturelle est votre dynamisme et votre facilité à développer une relation. Attention : vous n'êtes pas l'ami.e de vos personnes étudiantes. Prenez conscience de votre posture pour délimiter votre zone de jeu.

- Indices : Vérifier la pile de livres
- Récompense : Un mot du code secret

Mission : ChatGPT

- Objectifs :

1) Trouver la clé qui ouvre le bureau (cliquer sur la tasse à café et ensuite sur la clé).

2) Ensuite, trouver le code du soutien informatique.

- Solution : 66555 (dans chaque classe, il y a un téléphone pour appeler le soutien informatique).
- Indices : La tasse à café ne contient pas que du café
- Récompense :

Vous aurez besoin de ChatGPT! Créez-vous tous un compte si vous n'en avez pas déjà un. Après avoir récupéré les trois mots du code secret (fournis par la personne animatrice après les épreuves), aidez-vous de ChatGPT pour traduire.

Une fois la traduction effectuée, envoyer le lien de votre conversation avec ChatGPT dans le clavardage de votre équipe pour arrêter le temps et découvrir si vous avez réussi à vous évader dans les temps.

FIN DU JEU

Le jeu peut s'arrêter de deux façons. La première est si l'équipe a terminé les missions en récoltant les trois mots clés du code secret et en envoyant le lien de la traduction de ChatGPT dans son clavardage d'équipe. L'équipe qui termine avant le temps alloué pour le jeu (60 minutes) est libre de poursuivre la discussion dans son équipe, peut prendre une pause, etc.

La deuxième façon est si le temps dédié à l'activité (60 minutes) est écoulé et que l'équipe n'a toujours pas terminé. La personne animatrice peut envoyer un message à toutes les équipes leur indiquant le temps restant pour faciliter la gestion du temps et prévenir de la téléportation vers la rencontre Teams en grand groupe (Exemple : *Il reste 10 minutes pour vous évader et Vous serez téléportés dans la rencontre en grand groupe dans les prochaines secondes*).

DÉBRIEFING

En retour en grand groupe, la personne animatrice peut questionner les personnes participantes sur leur expérience du jeu, sur les apprentissages faits et les éléments qu'elles aimeraient approfondir (des ressources peuvent être fournies). Il s'agit également d'une opportunité pour la personne animatrice d'avoir de la rétroaction concernant son jeu d'évasion afin de l'améliorer.

RÉFÉRENCES

- Cadre 21. (2025). *Jeux d'évasion pédagogiques*. <https://cadre21.org/groupe-de-cours/jeux-devasion-pedagogiques>
- Duclos, S. (2021). *Jeux d'évasion avec Genially : Mise en place et paramètres*. [Vidéo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=VwK86_yJcIE&list=PLubLvLpdpSkUfVbwcJ9j8EbR9b-xWRUuK&index=1
- Duclos, S. (2021). *Jeux d'évasion avec Genially : Intégrer les énigmes*. [Vidéo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=uOfGYA5PQIE&list=PLubLvLpdpSkUfVbwcJ9j8EbR9b-xWRUuK&index=2>
- Duclos, S. (2021). *Jeux d'évasion avec Genially : Cadenas virtuel*. [Vidéo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=UmkQry_JU1c&list=PLubLvLpdpSkUfVbwcJ9j8EbR9b-xWRUuK&index=3
- Duclos, S. (2021). *Jeux d'évasion avec Genially : Activités de manipulation*. [Vidéo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=JN_AkcxDM-c&list=PLubLvLpdpSkUfVbwcJ9j8EbR9b-xWRUuK&index=4
- Duclos, S. (2021). *Jeux d'évasion avec Genially : Intégrations externes iFrame*. [Vidéo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=D6uGIwBbXT8&list=PLubLvLpdpSkUfVbwcJ9j8EbR9b-xWRUuK&index=5>
- Duclos, S. (2021). *Pages verrouillées et codes faciles dans Genially*. [Vidéo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=7rv8hVhTCRo&list=PLubLvLpdpSkUfVbwcJ9j8EbR9b-xWRUuK&index=6>
- Herling, F. (2025). *La gestion de classe : groupe de plus petite taille*. HEC Montréal. [https://ernest.hec.ca/video/DAIP/pdf/Gestion de classe petit groupe.PDF](https://ernest.hec.ca/video/DAIP/pdf/Gestion%20de%20classe%20petit%20groupe.PDF)
- Lefebvre, N. et Denis, C. (2021). *Stratégies de rétroaction efficaces*. Incubateur l'innovation pédagogique. <https://www.usherbrooke.ca/i2p/activites-collaboratives/colloque-i2p#c12286>
- OpenAI. (2024). *ChatGPT* (version du 20 septembre 2024) [grand modèle multimodal]. <https://chat.openai.com/chat>
- Récit Campus. (2025). *Jeux d'évasion*. <https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=254>
- Université du Québec à Montréal. (2025). *Posture de la personne enseignante-évaluatrice*. <https://enseigner.uqam.ca/evaluer/posture/>

ANNEXE A – Affiche sur la gestion de classe

Accès à la version en ligne téléchargeable :

https://ernest.hec.ca/video/DAIP/pdf/Gestion_de_classe_petit_groupe.PDF

LA GESTION DE CLASSE

Une gestion de classe efficace est essentielle pour faire vivre une expérience optimale, non seulement aux **étudiants**, mais aussi à l'**enseignant**, car elle participe à :

- prévenir les **problèmes interrelationnels**
- créer un climat d'apprentissage **inclusif et sécurisant**

Bien gérer une classe consiste à intégrer certaines **stratégies** dans son activité d'enseignement dont la mise en œuvre peut changer en fonction de la taille du groupe.

En voici plusieurs pour gérer un **plus petit groupe** :

GÉRER LES INTERACTIONS EN CLASSE
Activités en sous-groupes (buzz groups, un deux tous, etc.), répartition équitable et alternée de la parole entre les étudiants en plénière, s'adresser aux étudiants en les nommant, les faire se lever en fonction de leurs réponses, se déplacer en classe

ASSURER UN CLIMAT DE CLASSE POSITIF
Traitement égal des étudiants, interactions respectueuses, ambiance chaleureuse, droit à l'erreur, enthousiasme, humour

BALISER LES SÉANCES
Varier les activités et le rythme, prévoir un chronomètre pour les activités, instaurer des routines, pause planifiée

CLARIFIER LES RÈGLES DE CLASSE
Cadre défini, attentes et consignes claires, règles explicites pendant la classe (liée à l'assiduité, aux retards, aux chuchotements, etc.), disponibilités et horaire de bureau hors classe

VALIDER LA COMPRÉHENSION
Demander oralement aux étudiants ce qu'ils comprennent, fournir des rétroactions personnalisées, demander à un étudiant de faire un résumé, synthèse, bilan à mi-parcours

FAIRE CONNAISSANCE
Tour de table en plénière, se présenter les uns les autres, rencontres avec les étudiants avant le cours, activité brise glace (le détecteur de mensonges, les naufragés, le partage d'anecdote, etc.)

ACCUEILLIR LES ÉTUDIANTS
Courriel de bienvenue personnalisé aux étudiants avant le cours, arriver en avance aux séances, mettre une musique de fond, se présenter, saluer les étudiants, questionner leurs intérêts et sonder leurs attentes à l'oral

INTERVENIR EN CAS DE PROBLÈME
Signes non verbaux, proximité, silence, employer l'humour, réagir face aux comportements perturbateurs qui persistent, rencontre en privé au besoin

HEC MONTRÉAL
Franck Herling

Direction de l'apprentissage et de l'innovation pédagogique

Pour citer : Morier, M. (2025). *Ludificatout : Jeu d'évasion pédagogique en ligne*. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sauf indications contraires, sous licence [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). <http://doi.org/10.5281/zenodo.15170084>

ANNEXE B – Questionnaire sur la gestion de classe

Accès à la version en ligne duplicable :

<https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=RlIdaOjVZ-UWUI7MsOl3ggkLktE5lpWVfStqdW9jASOVUMkFaTEY5T1NBM1U4RIU0U040NjFORVE2Mi4u&sharetoken=rfgN8v1dGRFq8F1ctmmz>

La gestion de classe

Attention : Assurez-vous d'avoir assemblé les pièces du casse-tête de l'aide-mémoire sur la gestion de classe avant de répondre aux questions suivantes.

En équipe (un questionnaire par équipe), entendez-vous pour répondre aux questions suivantes. La complétion du questionnaire devrait vous prendre **maximum 15 minutes**. Porter une attention particulière au **message qui s'affichera après l'envoi** du questionnaire. Qui sait, il pourrait vous être utile...

*À noter que les questions du questionnaire sont tirées de ChatGPT et ont été légèrement modifiées.

OpenAI. (2024). *ChatGPT* (version du 12 septembre 2024) [grand modèle multimodal]. <https://chat.openai.com/chat>

Validation de votre compréhension

1. Pourquoi est-il important de valider la compréhension des personnes étudiantes en cours de route ?
 - a) Pour identifier les personnes étudiantes qui ne sont pas assez concentrées.
 - b) Pour connaître qui sont les plus forts.
 - c) Pour ajuster l'enseignement en fonction des besoins et assurer que tous comprennent bien.
 - d) Parce que c'est ce qui est recommandé.

2. Accueillir les personnes étudiantes avec un courriel personnalisé est une bonne manière de commencer à établir une relation de confiance.
 - a) Vrai
 - b) Faux

3. Identifier la catégorie de stratégie touchée dans cette situation : À mi-chemin du cours, plusieurs personnes étudiantes semblent fatiguées et moins attentives.
 - a) Clarifier les règles de classe
 - b) Faire connaissance
 - c) Baliser les séances

4. Identifier la catégorie de stratégie touchée dans cette situation : Lors de la première séance, plusieurs personnes étudiantes n'ont pas encore osé poser des questions.
 - a) Valider la compréhension
 - b) Assurer un climat de classe positif
 - c) Clarifier les règles de classe

Mises en situation

Pour chaque mise en situation, trouvez un consensus en équipe pour expliquer comment vous agiriez dans ces situations.

5. À mi-chemin du cours, plusieurs personnes étudiantes semblent fatiguées et moins attentives.
6. Vous remarquez que plusieurs personnes étudiantes chuchotent pendant les explications.
7. Un groupe de personnes étudiantes travaille très lentement et ne termine pas les activités prévues.
8. Lors de la première séance, plusieurs personnes étudiantes n'ont pas encore osé poser des questions.

ANNEXE C – Les stratégies de rétroaction efficaces

Accès à la version en ligne téléchargeable :

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15396332>

Outil synthèse - i2P votre évaluation!

STRATÉGIES DE RÉTROACTION EFFICACES

Comment intégrer la rétroaction de façon efficace ?

- ❑ Planifier des moments de rétroaction formative;
- ❑ Choisir les modalités de rétroaction (écrit, audio, vidéo, numérique, etc.);
- ❑ Appuyer votre rétroaction sur des outils rigoureux et transparents;
- ❑ Souligner des aspects positifs, des défis, des pistes d'amélioration;
- ❑ Rétroagir au moment opportun, de façon sélective et spécifique;
- ❑ Considérer les caractéristiques d'une bonne rétroaction; ?
- ❑ Engager les personnes étudiantes dans la démarche d'évaluation. i

Lefebvre, N. et Denis, C. (2021). *Stratégies de rétroaction efficaces*. Université de Sherbrooke, Incubateur d'innovations pédagogiques (i2P). Sous licence CC BY.

Une bonne rétroaction est...

Descriptive, claire, explicite, ciblée, cohérente avec les cibles d'apprentissage, contextualisée, transférable ou prospective, sans jugement par rapport à la personne et bienveillante.

Lefebvre, N. et Denis, C. (2021). *Stratégies de rétroaction efficaces*. Université de Sherbrooke, Incubateur d'innovations pédagogiques (i2P). Sous licence CC BY.

Pour citer : Morier, M. (2025). *Ludificatout : Jeu d'évasion pédagogique en ligne*. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sauf indications contraires, sous licence [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). <http://doi.org/10.5281/zenodo.15170084>

- en offrant des choix ou des opportunités de participation;
- en offrant une rétroaction ciblée sur des cibles individuelles choisies par les personnes;
- en incluant des modalités telles que l'autoévaluation, l'auto-explication;
- en offrant des espaces de réflexion, d'échange, de collaboration;
- en reconnaissant la progression et la démarche d'apprentissage;
- en incluant des modalités de co-construction et de rétroaction par les pairs.

Comment engager la personne étudiante dans la démarche d'évaluation?

Lefebvre, N. et Denis, C. (2021). *Stratégies de rétroaction efficaces*. Université de Sherbrooke, Incubateur d'innovations pédagogiques (I2P). Sous licence CC BY.

Pour citer : Morier, M. (2025). *Ludificatout : Jeu d'évasion pédagogique en ligne*. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sauf indications contraires, sous licence [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). <http://doi.org/10.5281/zenodo.15170084>

ANNEXE D – Grille de résultats du questionnaire sur le style de personne enseignante

Quel style de personne enseignante êtes-vous?

Grille de résultats

*Assurez-vous que la grille dans laquelle vous allez écrire est bel et bien celle enregistrée sur votre ordinateur.

Pour chaque question, inscrivez la lettre correspondant à votre réponse dans le tableau ci-dessous. Ensuite, utilisez le tableau à la fin du questionnaire pour inscrire la forme correspondant à chaque réponse. La forme qui revient le plus souvent est votre style dominant.

	Lettre (A, B, C, et D)	Forme (□ ▲ ☆ ○)
Question 1		
Question 2		
Question 3		
Question 4		
Question 5		
Forme qui revient le plus souvent		

